

OILA-MUQADDAS QADRIYAT

Memanova Muqaddas Yuldashevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi v.b. dotsenti.

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy istiqlol g'oyasining shakllanishida oilaning tutgan o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif oilani jamiyatning eng muhim bo'g'ini va ma'naviy tarbiya poydevori sifatida ta'riflab, milliy qadriyatlar, ajdodlar merosi hamda ota-ona mas'uliyatining barkamol avlod tarbiyasidagi rolini yoritib beradi. Shuningdek, globallashuv sharoitida oilaviy muhitni ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, milliy g'urur va vatanparvarlik tuyg'ularini singdirish davlat va jamiyat taraqqiyotining asosiy omili ekani asoslab berilgan. Maqolada Islom Karimov va Shavkat Mirziyoevning oila va ma'naviyat haqidagi fikrlari hamda Alisher Navoiyning insoniylik falsafasiga doir qarashlaridan iqtiboslar keltirilgan.

Kalit so'zlar:

Milliy istiqlol g'oyasi, oila, ma'naviyat, milliy qadriyatlar, tarbiya, barkamol avlod, jamiyat, vatanparvarlik, ota-ona mas'uliyati, globallashuv, ma'naviy meros, muqaddas qo'rg'on.

Аннотация.

В данной статье анализируется роль и значение семьи в формировании идеи национальной независимости. Автор описывает семью как важнейшее звено общества и фундамент духовного воспитания, освещая роль национальных ценностей, наследия предков и ответственности родителей в воспитании гармонично развитого поколения. Также обосновывается, что в условиях глобализации защита семейной среды от духовных угроз, привитие чувства национальной гордости и патриотизма являются ключевыми факторами прогресса государства и общества. В статье приводятся цитаты Ислама Каримова, Шавката Мирзиёева и философские взгляды Алишера Навои о человечности.

Ключевые слова:

Идея национальной независимости, семья, духовность, национальные ценности, воспитание, гармонично развитое поколение, общество, патриотизм, родительская ответственность, глобализация, духовное наследие, священная обитель.

Abstract.

This article analyzes the role and significance of the family in forming the idea of national independence. The author describes the family as the most important unit of society and the foundation of spiritual education, highlighting the role of national values, ancestral heritage, and parental responsibility in raising a harmoniously developed generation. It also argues that in the context of globalization, protecting the family environment from spiritual threats and instilling a sense of national pride and patriotism are key factors for the progress of the state and society. The article includes quotes from Islam Karimov and Shavkat Mirziyoyev, as well as Alisher Navoi's philosophical views on humanity.

Keywords:

Idea of national independence, family, spirituality, national values, upbringing, harmoniously developed generation, society, patriotism, parental responsibility, globalization, spiritual heritage, sacred fortress.

Milliy istiqlol g'oyasi xalqning asriy qadriyatlari, milliy an'analari va ma'naviy merosiga tayanadi. U inson qalbida Vatanga muhabbat, millatga sadoqat, yurt tinchligi va xalq farovonligi uchun mas'uliyat tuyg'usini shakllantiradi. Insoniyat taraqqiyoti tarixiga nazar tashlasak, har bir millatning kuch-qudrati, ma'naviy yuksalishi va kelajagi eng avvalo oila bilan bog'liq ekanini ko'ramiz, demak, bu g'oyalarning ilk poydevori esa oilada qo'yiladi. O'zbek xalqida oilaga bo'lgan hurmat va e'tibor asrlar davomida shakllangan milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Ota-onaga hurmat, kattalarni e'zozlash, kichiklarga mehr ko'rsatish kabi fazilatlar har bir inson qalbiga oila orqali singdiriladi. Shuning uchun ham **“Oila - muqaddas qo'rg'on”** degan tushuncha xalqimiz ongida azaldan mustahkam o'rin egallagan. **“Oila-bu jamiyatning eng kichik, lekin eng muhim**

bo'g'inidir. **Shu boisdan ma'naviy barkamol, vatanparvar, yuksak axloqli avlod aynan sog'lom va ahil oila muhitida tarbiya topadi.** O'zbek xalqi qadimdan oilani e'zozlab kelgan. Kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, qarindosh-urug'chilik rishtalarini mustahkam saqlash kabi fazilatlar milliy tarbiyamizning ajralmas qismi hisoblanadi. Ayniqsa, onaga bo'lgan ehtirom xalqimiz ma'naviyatida yuksak qadrlanadi. Zero, ona — oilaning mehr manbai, farzand tarbiyasining asosiy ustunidir. Otaning mas'uliyati, onaning mehri va farzandning odobi birlashgan xonadonda barqarorlik va baxt hukm suradi. Mana shunday oila farzandning dunyoqarashi, odob-axloqi, mehr-oqibati va insonlarga munosabati avvalo ota-ona tarbiyasi orqali shakllanadi. **“Bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Farzand bor ekan, odamzod hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi.”** Biz farzandlarga faqat moddiy ta'minot emas, balki ma'naviy tarbiya, milliy g'urur va insoniy qadriyatlarni singdirish ham muhimdir. Oila davrasida samimiy suhbatlar, milliy urf-odatlariga hurmat kitobxonlik muhiti va mehnatsevarlik kabi fazilatlar oilada qaror topsa, jamiyat ham ma'nau boyib boradi. Aksincha, oilaviy muhitda befarqlik tarbiyadagi kamchiliklar jamiyat kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bugungi globallashuv davrida turli yot g'oyalar, ma'naviy tahdidlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday vaziyatda milliy qadriyatlarga sodiq, ma'naviy jihatdan mustahkam oila jamiyat uchun haqiqiy tayanch bo'lib xizmat qiladi. Agar oilada o'zaro hurmat, mehr-muhabbat va tarbiya ustuvor bo'lsa, farzand ham ongli, irodali va vataniga sodiq bo'lib ulg'ayadi. **“Bugun mamlakatimizda oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, yoshlarni sog'lom muhitda tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki kuchli jamiyatni faqat ma'naviy barkamol oilalar orqali barpo etish mumkin. Oila tinch bo'lsa – mahalla tinch, mahalla tinch bo'lsa – yurt tinch bo'ladi.”**

“Eng katta baxt, oilamiz tinchligi! Oila kichik vatan, oila tinch, baxtli bo'lsa vatan tinch bo'ladi. O'sha baxtli kunlarni vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko'rish barchamizga

nasib etsin!”. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy oilaning ahamiyati haqida shunday degan:

**“Odamiy ersang, demagil odamiy,
Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.”³⁴**

Ushbu fikr Xamsa asarida keltirilgan bo‘lib, inson avvalo jamiyat va oila oldida mas’ul ekanligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, milliy istiqlol g‘oyasi va oila muqaddasligi bir-biri bilan chambarchas bog‘liq tushunchalardir. Oilaga e’tibor-millat kelajagiga e’tibor demakdir. Har bir inson oila muqaddasligini anglab, uni asrab-avaylasa, milliy qadriyatlarimiz yanada yuksaladi, yurtimiz taraqqiyoti mustahkam poydevorga ega bo‘ladi. Zero, ma’naviy kuchli oila - kuchli davlat va buyuk kelajakning eng muhim asosidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият — уенгилмас куч. – Тошкент: “Маънавият”, 2008. – 176 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. – 464 б.
3. Алишер Навоий. Хамса: Ҳайратул-аброр. (Мукаммал асарлар тўплами). – Тошкент: “Фан”, 2006.
4. Маҳмудов Р. Оила маънавияти. – Тошкент: “Маънавият”, 2015.
5. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. Педагогика назарияси (Дарслик). – Тошкент: “Фан ва технологиялар”, 2008.

³⁴ А.Навоий “Хамса ” асари